

ТЕНДЕЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Эркабоев Сардорбек Адхамжон угли

Преподаватель по «Корпоративному и Бизнес Праву» в ISFT Institute
(International School of Finance Technology and Science)
100014, Республика Узбекистан, город Ташкент, тел: + 998 (90) 150-28-83,
gmail: sardorerkaboyevv@gmail.com / email: sardorbekerkaboyev@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13329542>

Аннотация: в данной статье рассматривается развитие правового регулирования электронной коммерции в Республики Узбекистан, так как данная сфера правового регулирования, актуально и не защищено от правовых коллизий в некоторых аспектах. В целом электронная коммерция – это та сфера общественных отношений, которая сложна для полного регулирования законодательством, но при этом электронная коммерция дает больших возможностей и с точки зрения экономики, и с точки зрения права, не будет преувеличением, если связать дальнейшие развитие страны с развитием электронной коммерции и правовой регламентации отношений возникающих в сфере электронной коммерции.

Annotation: This article discusses the development of legal regulation of e-commerce in the Republic of Uzbekistan, as this area of legal regulation, relevant and not protected from legal conflicts in some aspects. In general, e-commerce is a sphere of social relations, which is difficult to fully regulate by law, but at the same time e-commerce gives great opportunities both in terms of economy and law, it is no exaggeration to link the further development of the country with the development of e-commerce and legal regulation of relations arising in the sphere of e-commerce.

Ключевые слова: электронная коммерция, цифровые технологии, трансграничная электронная коммерция, электронный документ, электронная сообщения, закон, законодательство.

Keywords: e-commerce, digital technology, cross-border e-commerce, electronic document, electronic communication, law, legislation.

электронная коммерция — вид предпринимательской деятельности по осуществлению коммерческих операций с использованием электронных средств обмена данными [9, 46].

Азиатский рынок электронной коммерции остается крайне неоднородным. На основе данных Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развития (ЮНКТАД) 2017 года. индекс. Показатели индекса сильно варьируются, особенно если сравнивать 95,5 балла Республики Корея (занимает 5 в мире) и Афганистана - 17 (132). Кроме того, среди экономик, по которым Данные получены от Euromonitor International, расходы на розничную интернет торговлю на душу населения в 2016 году варьировались от \$0,60 в Пакистане до \$871 в Республике Корея.

Иностранные продавцы и платформы являются ключевыми игроками на рынке электронной коммерции Центральной Азии. В Узбекистане - самой густонаселенной стране региона - на рынке доминируют такие международные продавцы электронной коммерции, как Aliexpress.com, eBay.com и Amazon.com. Молодые интернет-пользователи Казахстана предпочитают использовать международные платформы, такие как eBay. Иностранные онлайн-продавцы также доминируют в Киргизии в частности Alibaba.com.

Компания Statista спрогнозировала непрерывный рост мировой электронной коммерции до 2021 года, а также 7% рост доли трансграничной электронной коммерции в общем объеме мировой электронной коммерции с 2016 по 2022 год [8, 3].

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев, в своем политическом деятельности уделяет большое внимание, и устанавливает конкретных задач и целей на министерства по последовательному социально-экономическому развитию Узбекистана и особенно по широкому внедрению ИКТ и цифровых технологий.

В январе 2020 года президент Ш. Мирзиёев, в своем Послании парламенту и народу Республики Узбекистан, большое внимание уделял к вопросам цифрового развития и в последующем 2020 год был объявлено Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Начиная с этого периода были приняты основополагающие документы, заложившие нормативно-правовой фундамент дальнейших цифровых реформ [6, 1].

Следует отметить, что 28.04.2020 года для широкого внедрения цифровых технологий в деятельность национальных предприятий и государственных служб, усовершенствования и развития подготовки IT-специалистов, поддержка предпринимательской деятельности в сфере IT было принято Постановление Президента Узбекистана «О мерах по

широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» за №ПП-4699.

Логическим продолжением этих работ стал Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации». В масштабный программный документ включены «дорожные карты» по цифровой трансформации приоритетных экономических отраслей и регионов [7, 2].

А также 17 марта 2020 года было подписано еще один важнейший нормативно правовой акт, Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкент» [5, 4]. Утверждённая постановлением Концепция развития и комплексная программа «Цифровой Ташкент» направлены на комплексное цифровое развитие столицы страны, которая наряду с другими нормативно правовыми актами улучшало сферу цифровизации.

Одним из значительных событий в целях развития электронной коммерции в Узбекистане стало создание Ассоциация электронной коммерции в феврале месяце 2018 года. А 22 июня того же года прошла первая встреча ассоциации. Основным миссией ассоциации является создать возможности каждому покупать и продавать в режиме онлайн качественные товары и услуги в любое время и в удобном ему месте. Вместе с этим установлены основные направления работы ассоциации в ближайшее время которыми являются: 1) сбор, анализ и систематизация данных по электронной коммерции, 2) проведение учебных курсов, семинаров и конференций, 3) выделение грантов на обучение одаренных студентов, 4) Взаимодействие бизнеса и учебных заведений, 5) Вовлечение в электронную коммерцию новых участников, 6) Совершенствование законодательства, 7) Развитие государственно-частного партнерства, 8) Налаживание связей с иностранными ассоциациями.

Очевидно, что одним из политических целей в Узбекистане является разработка хорошо продуманной модели трансграничного выполнения заказов. Что бы создать такую модель, обсуждается значение международной электронной коммерции, как в мире, так и для Узбекистана, а также обсуждаются основные компоненты трансграничного электронного выполнения и три типовые модели выполнения (In-house, 3PL, Dropshipping) для разработки структуры,

которая может генерировать модели выполнения, подходящие для любой ситуации.

Важность развития трансграничной электронной коммерции для Узбекистана, проявляется в следующих аспектах. Во-первых, страна имеет двойную сухопутную блокаду, что означает, что она не может использовать морские перевозки для массовых грузов и может использовать либо автомобильный, либо железнодорожный, либо воздушный транспорт. Однако отсутствие поблизости густонаселенных зон делает автомобильные и железнодорожные перевозки проблематичными с точки зрения логистических затрат и эффективности. Надежным способом торговли является продажа дорогостоящих, срочных и скоропортящихся товаров по воздуху. Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана провело первое заседание Рабочей группы по разработке Национальной стратегии развития электронной коммерции в Республике Узбекистан в рамках грантового проекта «Ready4trade». В ходе церемонии открытия выступили руководитель Рабочей группы – заместитель министра инвестиций и внешней торговли Б.Рахимов и советник Департамента исследований и экспортных стратегий Центра ЮНКТАД/ВТО по международной торговле О.Хомула. В ходе мероприятия члены Рабочей группы определили приоритетные направления совместной работы и составили план практических действий на ближайшую перспективу. В частности, на начальном этапе будет проведен глубокий анализ экосистемы электронной торговли в стране.

В Республики Узбекистан электронная коммерция регулируется законодательством, и основным законом является относительно электронной коммерции Закон «Об электронной коммерции» первый принятый в 29 апреля 2004 года № 613-II, но 22 мая 2015 года было принято данный закон в новой редакции под № ЗРУ-385, на данный момент идет обсуждение проекта нового Закона «Об электронной коммерции». Нормы данного закона уравнивает юридическую силу сделок, совершенных в электронной коммерции, с обычными сделками. «Электронные документы, а также информация, зафиксированная в электронной форме, позволяющая идентифицировать ее отправителя (далее — электронные сообщения), в электронной коммерции приравниваются к документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно, и могут быть использованы в качестве доказательства

совершения сделок» [1, 9]. А также в данном законе установлено право и обязанности участников данного право отношения и информационных посредников. Порядок заключения и исполнения электронного договора «Договор в электронной коммерции может заключаться путем осуществления акцепта:

в виде электронного документа;

в виде электронного сообщения;

посредством совершения действий по выполнению условий, содержащихся в оферте.

Одним словом, данный закон по своей форме являются императивным, так как в нем четко и ясно указано права и обязанности сторон, условия договора, и условия заключения договора.

Договор в электронной коммерции признается заключенным в момент получения участником электронной коммерции, направившим оферту, ее акцепта» [1, 15].

Одним из не приемлемым частью электронной коммерции считается электронные платежи, это система ранее в Узбекистане было регулировано Законом «Об электронных платежах» от 16.12.2005 года № ЗРУ-13, но данный акт утратил свою силу с принятием Закона «О платежах и платежных системах» 01.11.2019 г. № ЗРУ-578.

Согласно статье 34 Закона Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» 01.11.2019 г. № ЗРУ-578. «Средствами электронного платежа являются банковская карта или иной электронный носитель, содержащий информацию и позволяющий плательщику осуществлять платеж, а также производить иные операции, предусмотренные договором между плательщиком и эмитентом средств электронного платежа. В 39 статье данного Закона дано определение системе электронных денег, согласно которому оно должно отвечать следующим критериям:

- обеспечивать осуществления платежей с использованием электронных денег,

- установить трех линейную взаимосвязь между оператором системы электронных денег и эмитентом электронных денег, а также владельцами электронных денег.

Еще одним из главных законодательных актов Республики Узбекистан в сфере регулирования отношений, возникающих в электронной коммерции, являются Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте» от 29.04.2004 г. № 611-II [4, 2]. который

дает общее определение электронного документооборота. «Электронный документооборот представляет собой совокупность процессов отправки и получения электронных документов через информационную систему.

Для достижения установленных задач, определенных в связи с проведением мероприятий открытого диалога Президента Республики Узбекистан с предпринимателями 20 августа 2021 года по всестороннему изучению проблем и предложений предпринимателей и установлению главных целей дальнейшего развития предпринимательства, а также поддержки деятельности платформ в сфере электронной коммерции и внедрения системы расчетов по аккредитивам, было принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.11.2021 г. N ПП-14 «О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития» в соответствии с данным Постановлением рассмотрено следующие изменения:

- Сделать обязательным размещение информации о реализации товаров и услуг на платформах электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему. При этом указания цены является обязательным;

- установлено, что до 1 января 2024 года для операторов платформ электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, будет действовать налоговая льгота на ставку налога на прибыль с снижением на 50%;

- к налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами (услугами), в соответствии со статьями 337 и 467 Налогового кодекса Республики Узбекистан рассмотрено снижение налоговых ставок по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от включения или невключения их в Национальный реестр участников электронной коммерции.

- установлено обязательство на Министерству финансов в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс, вытекающих из настоящего пункта;

- утверждено "Дорожная карта" по созданию "Открытой цифровой экосистемы" электронной коммерции.

Развитие потенциала электронной коммерции, сказывается с появлением нескольких национальных электронно-торговых площадок,

среди них существует две основных государственных площадок tradeuz.com и unisavdo.uz, управляемые Министерством инвестиций и внешней торговли (МИВТ) и «Узбек почтаси» (Почта Узбекистана). А также создано интернет-платформа «Национальный портал внешнеторговой деятельности», направленной на расширение экспорта товаров отечественного производства.

В настоящее время стремительно идет разработка проекта Стратегии развития электронной коммерции Республики Узбекистан совместно с Международным торговым центром (МТЦ), которая является совместным агентством Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций, в рамках грантового проекта «Ready4trade». Проект «Ready4Trade» нацелен на развитие внутри региональной и международной торговли в пяти странах Центральной Азии путем повышения прозрачности трансграничных требований, а также совершенствования процедур трансграничной электронной торговли

Список литературы:

1. Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 22.05.2015 г. №ЗРУ-385 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <https://lex.uz> (дата обращения: 05.06.2022).
2. Закон Республики Узбекистан «Об электронных платежах» от 16.12.2005 года № ЗРУ-13 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <https://lex.uz> (дата обращения: 05.06.2022).
3. Закона «О платежах и платежных системах» 01.11.2019 г. № ЗРУ-578 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs> (дата обращения: 05.06.2022).
4. Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте» от 29.04.2004 г. № 611-II [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <https://lex.uz> (дата обращения: 05.06.2022).
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкент» от 17.03.2020 г. № ПП-4642 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <https://lex.uz> (дата обращения: 05.06.2022).

6. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису [Электронный ресурс] // Интернет-портал. – Режим доступа <https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta> (дата обращения: 05.06.2022).
7. Олег Пекось. Новый цифровой Узбекистан: цели, задачи, перспективы [Электронный ресурс] // Интернет-портал. – Режим доступа <https://mitc.uz/ru/news/view/3011> (дата обращения: 05.06.2022).
8. The Guide to Cross-Border Commerce: Operational Considerations & Logistical Challenges [Electronic resource] www.bigcommerce.com/blog/ (дата обращения: 05.06.2022).
9. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие / Под ред. проф. С. В. Пирогова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. - 684 с.

